

Frekuensi Penggunaan Bahasa Indonesia Baku di Lingkungan Pendidikan (Frequently Used Standard Indonesian in Educational Environments)

Andi Jelita Clarence¹; Eva Juliana, M.Pd²

Program Studi Tadris Bahasa Indonesia, Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan, Universitas
Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan
Jl. T. Rizal Nurdin Km. 4,5 Sihitang, Kota Padangsidimpuan, 22733
¹andijelita3@gmail.com, ²evajuliana503@gmail.com

Abstract

Penelitian ini membahas tentang frekuensi penggunaan Bahasa Indonesia baku dalam pendidikan yang menjadi fokus utama bagaimana Bahasa Indonesia digunakan generasi saat ini dalam situasi formal atau pun informal. Peneliti memilih metode penelitian kuantitatif dengan pengumpulan data menggunakan angket yang di sebar ke setiap jenjang pendidikan yang terdiri dari SMA dan mahasiswa perguruan tinggi guna memastikan seberapa berpengaruh tingkat pendidikan terhadap frekuensi penggunaan Bahasa Indonesia di Lingkungan Pendidikan. Hasil yang akan ditemukan berupa seberapa sering Bahasa Indonesia baku ditemukan dalam konteks formal dan informal, bentuk kosa kata baku yang ditemukan di lingkungan informal, penyebab penggunaan Bahasa Indonesia baku, dan bagaimana kedudukan Bahasa Indonesia baku dalam dunia pendidikan. Hasil penelitian ini diharapkan menjadi acuan bagi para pengembangan kurikulum Bahasa Indonesia serta mendorong kedudukan Bahasa Indonesia baku di Lingkungan Pendidikan.

Keywords: *Bahasa Indonesia baku, Frekuensi Penggunaan Bahasa Indonesia Baku, Komunikasi Formal dan Komunikasi Informal.*

Abstrak

This research discusses the frequency of use of standard Indonesian in education which is the main focus of how Indonesian is used by the current generation in formal or informal situations. Researchers chose quantitative research methods with data collection using a questionnaire distributed to each level of education consisting of high school and university students to ascertain how influential the level of education is on the frequency of use of Indonesian in the educational environment. The results will be found in the form of how often standard Indonesian is found in formal and informal contexts, the form of standard vocabulary found in the informal environment, the causes of the use of standard Indonesian, and how the position of standard Indonesian in the world of education. The results of this research are expected to be a reference for the development of the Indonesian language curriculum and encourage the position of standard Indonesian in the educational environment.

Keywords: *Standard Indonesian, Frequency of Use of Standard Indonesian, Formal Communication and Informal Communication.*

PENDAHULUAN

Dalam lingkup pendidikan penggunaan Bahasa Indonesia baku menjadi tantangan bagi segelintir pelajar di Indonesia terutama pada generasi muda yang mulai terpengaruhi bahasa gaul di media sosial. Padahal Bahasa Indonesia menjadi bahasa resmi yang mengambil andil besar dalam dunia pendidikan. Saat berkomunikasi di lingkungan pendidikan Bahasa Indonesia berperan penting dalam memastikan komunikasi berjalan efektif dan baik. Kecenderungan penggunaan bahasa sehari-hari dalam komunikasi informal dan formal perlahan-lahan menggeser pentingnya penggunaan bahasa yang benar.

Studi ini dilakukan untuk mengidentifikasi seberapa sering Bahasa Indonesia baku digunakan dalam lingkup pendidikan, baik secara informal atau formal. Penelitian ini akan mencakup faktor yang mempengaruhi frekuensi penggunaan Bahasa Indonesia baku di lingkungan pendidikan. Dengan mengetahui frekuensi penggunaan Bahasa Indonesia baku, diharapkan dapat member kesadaran terhadap pelajar di Indonesia mengenai kedudukan dan peran Bahasa Indonesia saat ini.

KAJIAN TEORI

Untuk memahami konsep penggunaan bahasa baku dalam lingkungan pendidikan diperlukan kajian mendalam mengenai penggunaan Bahasa Indonesia yang berlandaskan teori relevan baik dari segi linguistik atau pendidikan.

1. Bahasa Baku dan Fungsinya dalam Pendidikan

Menurut kaidah tata bahasa yang berlaku, bahasa baku adalah bagian ragam bahasa yang disepakati, distandarisasi, dan diakui sebagai bahasa yang benar. Komunikasi formal dalam konteks pemerintahan, komunikasi ilmiah bahkan pendidikan merupakan fungsi dari penggunaan bahasa baku. Menurut Badudu, bahasa baku berperan penting dalam menyeimbangkan komunikasi serta menciptakan keseragaman bahasa dalam suatu masyarakat. Di lingkungan pendidikan, bahasa baku menjadi sarana dalam penyampaian materi pembelajaran, instruksi, serta penilaian akademik.¹

¹ Badudu, J.S. (1985). *Tata Bahasa Baku Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka.

2. Teori Linguistik dan Bahasa Indonesia Baku

Dalam mengatasi ambiguitas dan meningkatkan pemahaman saat berkomunikasi, bahasa baku dari segi linguistik mengambil peran yang besar. Chaer menyatakan bahwa bahasa baku harus mengikuti kaidah bahasa yang preskriptif dan mencerminkan normalinguistik yang diterima luas.² Artinya bahasa baku adalah bahasa yang dapat dijadikan bahasa untuk berkomunikasi antar masyarakat luas dan telah diakui kebenarannya.

3. Fungsi Bahasa Indonesia Baku di Lingkungan Pendidikan

Dalam lingkungan pendidikan, bahasa baku mengambil andil besar untuk menciptakan komunikasi efektif antar guru dan siswa dalam proses pembelajaran. Bahasa baku memudahkan penyampaian materi ajar yang jelas dan terstruktur.³ Hal ini dikarenakan bahasa baku mengikuti kaidah tata bahasa yang lebih sistematis sehingga meminimalisir terjadinya kesalahpahaman saat berkomunikasi di lingkungan pendidikan serta memudahkan proses mengajar karena bahasa baku adalah bahasa yang telah terstandarisasi. Selan itu bahasa baku digunakan dalam bahan ajar resmi, buku pengajaran, dan dalam situasi formal seperti lingkup pendidikan.

4. Faktor yang Mempengaruhi Penggunaan Bahasa Baku

Ada beberapa faktor yang mempengaruhi penggunaan bahasa baku di lingkungan pendidikan, yakni;

- a. Faktor Sosial, penggunaan bahasa sering dipengaruhi oleh latar belakang dan budaya pengguna bahasa. Jika difokuskan ke dalam konteks pendidikan faktor seperti status sosial, lingkungan, dan kebiasaan berbahasa.
- b. Faktor Pendidikan, pelajar yang biasa menggunakan bahasa baku dalam lingkup pendidikan memiliki kemampuan komunikasi yang baik dalam situasi formal.
- c. Faktor Psikologis, mencakup motivasi siswa serta kesadaran siswa terhadap pentingnya penggunaan bahasa baku di lingkungan pendidikan. Siswa yang memiliki motivasi kuat dalam penggunaan bahasa baku di lingkungan pendidikan akan mendorong rasa cinta terhadap bahasa.

² Chaer, A. (2010). *Linguistik Umum*. Jakarta: Rineka Cipta.

³ Alwasilah, A. Chaedar. *Sociolinguistics: An Introduction*. Bandung: Angkasa, 2003.

5. Frekuensi Penggunaan Bahasa Baku

Frekuensi penggunaan bahasa baku mengacu pada seberapa sering individu menggunakan bahasa baku yang sesuai dalam konteks formal. Dalam penelitian ini, frekuensi penggunaan bahasa baku akan diukur dengan fokus pada seberapa sering siswa menggunakan Bahasa Indonesia baku dalam komunikasi sehari-hari, presentasi, diskusi, dan ujian.

Berdasarkan teori di atas dapat disimpulkan bahasa baku merupakan bahasa yang penting khususnya dalam lingkup pendidikan. Berbagai faktor eksternal seperti lingkungan, tuntutan pendidikan, kemajuan teknologi dan faktor internal seperti kedisiplinan siswa, motivasi, serta psikologis siswa mempengaruhi frekuensi penggunaan Bahasa Indonesia baku dalam lingkup pendidikan. Pentingnya penggunaan bahasa baku dalam pendidikan guna menyokong generasi modern yang cinta Berbahasa Indonesia, menjadi alasan peneliti mengambil judul penelitian, **“FREKUENSI PENGGUNAAN BAHASA INDONESIA BAKU DI LINGKUNGAN PENDIDIKAN.”**

METODE PENELITIAN

Pada penelitian ini, penulis mengambil metode penelitian kuantitatif dengan melalui penyebaran angket. Terdiri dari pelajar SMA dan mahasiswa perguruan tinggi dengan total responden sebanyak 46 responden. Data dikumpulkan berdasarkan hasil responden terhadap angket yang disebar. Kemudian menganalisis untuk mengetahui faktor frekuensi penggunaan Bahasa Indonesia baku di lingkungan pendidikan. Alat analisis statistik yang digunakan disesuaikan dengan kebutuhan penelitian.

HASIL

Penelitian ini dikhususkan kepada pelajar dengan total 46 responden untuk mengkaji frekuensi penggunaan Bahasa Indonesia baku di dalam lingkungan pendidikan serta menghubungkan faktor yang mempengaruhi frekuensi tersebut. Pertanyaan terdiri dari 13 yang terikat dan 2 yang bebas. Bagian pertama yang berisi informasi diri responden sebanyak 1 pertanyaan, bagian kedua yang berisi penggunaan Bahasa Indonesia baku sebanyak 3 pertanyaan, bagian ketiga yang berisi penggunaan bahasa dalam komunikasi lisan sebanyak 2 pertanyaan, bagian keempat yang berisi penggunaan bahasa dalam komunikasi tulisan sebanyak 3 pertanyaan, bagian kelima yang berisi sikap terhadap penggunaan bahasa baku

sebanyak 3 pertanyaan, dan bagian keenam berisi faktor yang mempengaruhi penggunaan bahasa baku.

1. Identitas Responden

Usia

47 jawaban

Berdasarkan data tersebut, 91,5% responden penelitian ini rentang usianya 19-24 tahun, 4,2% berusia 25 tahun ke atas dan 4,2% yang berusia 16-18 tahun. Artinya hasil mayoritas data penelitian ini berasal dari responden dengan tingkat pendidikan bangku perkuliahan.

2. Penggunaan Bahasa Indonesia Baku

Seberapa sering Anda menggunakan Bahasa Indonesia baku dalam kegiatan akademik (presentasi, diskusi, tugas tertulis)?

48 jawaban

Berdasarkan hasil data responden, sebanyak 50% siswa/mahasiswa selalu menggunakan Bahasa Indonesia baku dalam kegiatan akademik, 27,1% yang sering menggunakan Bahasa Indonesia Baku dalam kegiatan akademik, 18,8% yang kadang-

kadang, 4,2% yang jarang menggunakan Bahasa Indonesia baku dalam kegiatan akademik dan 0% yang tidak pernah menggunakan Bahasa Indonesia Baku dalam kegiatan akademik. Berdasarkan data tersebut, artinya mayoritas siswa/mahasiswa telah menggunakan Bahasa Indonesia baku dalam kegiatan akademik mereka.

3. Penggunaan Bahasa Indonesia Baku dalam Kegiatan Sehari-hari

Seberapa sering Anda mendengar teman-teman atau rekan belajar menggunakan Bahasa Indonesia baku dalam percakapan sehari-hari di lingkungan sekolah/kampus?

48 jawaban

Berdasarkan hasil data ada 29,2% responden mengaku mendengar teman atau rekan belajarnya sering menggunakan Bahasa Indonesia baku dalam percakapan sehari-hari di lingkungan sekolah, 27,1% respon mengaku kadang-kadang, 12,5% responden mengaku jarang, 8,3% mengaku tidak pernah, dan 22,9% responden mengaku selalu. Terdapat 52,1% responden yang sering atau selalu mendengar penggunaan Bahasa Indonesia baku, hal ini menunjukkan bahwa sekitar setengah responden sering terbiasa dalam menggunakan bahasa baku dalam percakapan sehari-hari di lingkungan pendidikan. 27,1% responden yang memilih kadang-kadang, menunjukkan bahwa Bahasa Indonesia baku tidak selalu konsisten, dan dapat bergantung pada situasi atau tempat. 20,8% responden hampir tidak pernah terpapar bahasa baku di lingkungan pendidikan. Hal ini mengindikasikan adanya peluang untuk meningkatkan frekuensi kesadaran penggunaan Bahasa Indonesia baku di lingkungan pendidikan.

4. Penggunaan Bahasa Indonesia baku di lingkungan Formal

Dalam situasi formal, seperti upacara atau acara resmi sekolah, seberapa sering Anda atau orang lain menggunakan Bahasa Indonesia baku?

48 jawaban

Mayoritas responden 79,2% mengaku selalu dan sering menggunakan Bahasa Indonesia baku dalam konteks formal. Hal ini menunjukkan Bahasa Indonesia baku masih diakui sebagai norma dalam situasi yang sangat formal. Dengan adanya 14,6% responden yang mengaku kadang-kadang menggunakan Bahasa Indonesia baku dalam situasi formal meskipun ada kesadaran untuk menggunakan bahasa baku dalam acara resmi, tidak semua responden melakukannya secara konsisten. Hadirnya 4,2% responden yang jarang dan 2,1% tidak pernah menggunakan bahasa baku menunjukkan bahwa ada segelintir responden yang mungkin tidak memahami pentingnya bahasa baku dalam situasi resmi.

5. Kosakata Yang Tidak Baku Tetapi Digunakan Dalam Situasi Formal

Kosa kata apa yang sebenarnya tidak baku tetapi di gunakan dalam situasi formal?

48 jawaban

Hasil data dari responden menyatakan variasi kosa kata yang tidak baku yang digunakan dalam situasi formal. Beberapa contoh spesifik yang disebutkan oleh responden termasuk kata-kata seperti, kayak, absen, kalo, tak, nggak, kau, males, benerin, apotik, akip, ngerjain, pake, resiko, himbau, dll. Selain itu terdapat kata yang secara spesifik disebut dalam data contoh, nggak dsn pidato masing-masing 4,2% yang menunjukkan bahwa kosa kata tidak baku ini muncul dalam situasi resmi seperti pidato.

6. Penggunaan Bahasa Indonesia Baku Terhadap Guru/Dosen

Ketika berbicara dengan guru atau dosen, seberapa sering Anda menggunakan Bahasa Indonesia yang baku?

48 jawaban

Mayoritas responden memilih selalu dan sering sebanyak 75% menggunakan Bahasa Indonesia baku ketika berbicara dengan guru atau dosen menunjukkan kesadaran yang cukup baik tentang pentingnya bahasa baku dalam komunikasi formal dengan otoritas pendidikan. Sebagian responden menyatakan kadang-kadang 22,9% menggunakan Bahasa Indonesia baku dalam komunikasi dengan guru atau dosen menunjukkan adanya fluktuasi dalam konsistensi penggunaan bahasa baku, yang mungkin dipengaruhi oleh kenyamanan pribadi atau situasi spesifik saat percakapan berlangsung. Sisanya 2,1% responden mengaku jarang menggunakan bahasa baku saat berkomunikasi dengan guru atau dosen menunjukkan sebagian kecil responden mungkin merasa belum perlu atau tidak nyaman menggunakan bahasa baku saat berkomunikasi dengan guru atau dosen mereka.

7. Penggunaan Bahasa Indonesia Baku diluar Kegiatan Akademik

Seberapa sering Anda menggunakan Bahasa Indonesia baku ketika berbicara dengan teman sebaya di luar kegiatan akademik (misalnya, saat nongkrong di kantin)?

48 jawaban

Mayoritas responden tidak menggunakan Bahasa Indonesia baku secara konsisten ketika berbicara dengan teman sebaya di luar kegiatan akademik, hanya 27,1% yang mengaku selalu dan sering. Ini menunjukkan bahwa penggunaan bahasa baku dalam konteks informal, seperti di kantin, cenderung jarang terjadi. Data menunjukkan penggunaan Bahasa Indonesia baku sangat bergantung pada konteks dan situasi dari 33,3% responden memilih kadang-kadang mengindikasikan bahwa mereka tidak selalu merasa perlu menggunakan bahasa baku, tergantung pada siapa yang diajak bicara atau topic pembicaraan. Sebaliknya 39,6% responden mengaku jarang dan tidak pernah menggunakan bahasa baku dalam interaksi sosial yang bersifat santai, mengindikasikan bahwa bahasa sehari-hari lebih sesuai dalam percakapan informal dengan teman sebaya.

8. Kosakata Yang Baku Tetapi Digunakan dalam Situasi Tidak Formal

Kosakata baku mana yang sering kamu jumpai di situasi tidak formal?

48 jawaban

Berdasarkan hasil data tersebut tercermin beragamnya kosa kata baku yang digunakan dalam percakapan tidak formal. Seperti kata, efektif, bukan dank arena mengindikasi bahwa beberapa kosa kata baku telah menjadi bagian dari percakapan sehari-hari, meskipun dalam konteks santai. Dengan 6,3% responden memilih kata, “saya” menunjukkan kata ini sering muncul dalam percakapan sehari-hari dibandingkan kata yang lainnya.

9. Penggunaan Bahasa Indonesia Baku dalam Tugas Tertulis

Seberapa sering Anda menggunakan Bahasa Indonesia baku dalam tugas tertulis (laporan, makalah, esai)?

48 jawaban

Mayoritas responden 85,5% yang memilih selalu dan sering menunjukkan kesadaran yang tinggi tentang pentingnya penggunaan Bahasa Indonesia baku dalam tugas tertulis. Ini mengindikasikan bahwa dalam konteks formal seperti tugas menulis, penggunaan bahasa baku diakui sebagai hal yang penting dalam kepenulisan. Namun ada 10,4% responden yang memilih kadang-kadang menggunakannya, 4,2% yang memilih jarang menggunakannya menunjukkan bahwa masih ada responden yang belum sepenuhnya konsisten dalam penggunaan bahasa baku, yang mungkin dipengaruhi kesulitan memahami aturan bahasa baku dalam penulisan formal.

10. Penggunaan Bahasa Indonesia Baku dalam Komunikasi di Media Sosial

Dalam media sosial atau komunikasi digital (WhatsApp, email), seberapa sering Anda menggunakan Bahasa Indonesia baku ketika berkomunikasi dengan teman atau guru?

48 jawaban

Berdasarkan data responden 52,1% yang mengaku selalu dan sering menggunakan Bahasa Indonesia baku dalam komunikasi digital menunjukkan bahwa penggunaan bahasa baku tidak selalu menjadi norma. Dengan 29,2% responden yang memilih kadang-kadang menunjukkan bahwa responden menyesuaikan penggunaan bahasa baku berdasarkan konteks percakapan sedangkan 18,8% responden yang mengaku jarang dan tidak pernah menggunakan bahasa baku dalam komunikasi digital menunjukkan bahwa kebiasaan berbahasa di media sosial lebih mengarah pada penggunaan bahasa sehari-hari.

11. Pengaruh Guru atau Dosen dalam Penggunaan Bahasa Indonesia Baku

Seberapa besar pengaruh guru/dosen dalam mendorong penggunaan Bahasa Indonesia yang baku di kelas?

48 jawaban

Mayoritas responden 98% mengaku pengaruh dosen atau guru sangat besar dan besar terhadap penggunaan bahasa baku. Hal ini menunjukkan bahwa peran guru atau dosen

sangat menentukan dalam membentuk kebiasaan berbahasa baku di kalangan pendidikan.

12. Tanggapan Responden Tentang Bahasa Indonesia Baku dalam Kehidupan Sehari-hari

Apakah Anda merasa penggunaan Bahasa Indonesia baku lebih mudah dipahami dibandingkan bahasa sehari-hari?

48 jawaban

Berdasarkan hasil data terbagi menjadi tiga golongan yakni 31,3% merasa bahasa baku lebih mudah digunakan dalam kehidupan sehari-hari, 16,7% merasa sebaliknya dan 52,1% tidak cenderung terhadap pilihan.

13. Faktor yang Mempengaruhi Penggunaan Bahasa Baku

Faktor apa yang paling mempengaruhi Anda untuk menggunakan Bahasa Indonesia baku di lingkungan pendidikan?

48 jawaban

Berdasarkan hasil data responden 56,3% mengaku penggunaan bahasa baku dikarenakan kebiasaan yang tercipta di lingkungan pendidikan. 12,5% responden mengaku pengaruh guru atau dosen yang mempengaruhi penggunaan bahasa baku,

10,4% karena tuntutan tugas akademik, 16,7% keterbiasaan pribadi dan sisanya disesuaikan dengan kebutuhan atau kepentingan lainnya.

KESIMPULAN

Berdasarkan data hasil penelitian mengenai frekuensi penggunaan Bahasa Indonesia baku di lingkungan pendidikan cenderung lebih tinggi dalam konteks formal termasuk kegiatan akademik, komunikasi dengan pendidik dan tugas tertulis. Sebagian besar responden menunjukkan konsistensi dalam menggunakan bahasa baku di situasi yang membutuhkan formalitas dan tatakrama yang lebih tinggi. Responden memiliki pandangan yang bervariasi mengenai apakah Bahasa Indonesia baku lebih mudah dipahami dibandingkan bahasa sehari-hari, sebagian yang lain menunjukkan sikap netral yang mengindikasikan bahwa baik bahasa sehari-hari dipandang memiliki kemudahan yang sama tergantung konteks penggunaannya.

DAFTAR PUSTAKA

- Alwasilah, A. Chaedar. *Language, Culture, and Education*. Bandung: Pustaka Jaya, 2007.
- Arikunto, Suharsimi. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Rineka Cipta, 2006.
- Badudu, J.S. *Inilah Bahasa Indonesia yang Benar*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1994.
- Fishman, Joshua A. *Language and Ethnicity in Minority Sociolinguistics*. Massachusetts: Newbury House, 1972.
- Gardner, R.C., & Lambert, W.E. *Attitudes and Motivation in Second Language Learning*. Rowley, Mass.: Newbury House, 1972.
- Holmes, Janet. *An Introduction to Sociolinguistics*. New York: Routledge, 2013.
- Pusat Bahasa. *Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia yang Disempurnakan*. Jakarta: Pusat Bahasa, 2015.